

Nominata de Avaliadores - 2015

A Revista CIENTEC apresenta a nominata de avaliadores *ad hoc* referente ao ano editorial de 2025. Este registro formaliza a identificação dos pesquisadores e cientistas que atuaram na emissão de pareceres técnicos para os manuscritos submetidos ao periódico durante o referido período.

O corpo editorial da Revista CIENTEC reconhece a atuação dos profissionais integrados a este banco de avaliadores. A aplicação do conhecimento científico e a disposição de tempo para a elaboração de revisões fundamentadas viabilizaram a execução do fluxo contínuo de publicações e a manutenção dos índices métricos do periódico no exercício de 2025.

Abaixo, elenca-se a relação nominal dos avaliadores, estruturada em ordem alfabética:

Adeylson Lichtenheld Craus Bertuani
Instituto Federal do Espírito Santo

Miriam Ferrazza Heck
Universidade Luterana do Brasil - ULBRA

Alba Valéria Gomes de Carvalho

Mirian Pereira Lima
Instituto Federal de Pernambuco

Andréa Martins de Lima Antão
Instituto Federal de Pernambuco

Patricia Baliski
Instituto Federal do Paraná

Antonio Augusto Costa de Azevêdo
Instituto Federal de Pernambuco

Rafael Augusto da Silva Alves
Instituto Federal de Pernambuco

Cassiomar Rodrigues Lopes
Instituto Federal de Goiás

Rony Glauco de Melo
Instituto Federal de Pernambuco

Cristiano Corrêa

Rosa Maria Oliveira Teixeira de Vasconcelos
Instituto Federal de Pernambuco

Diogo Paz
Instituto Federal de Pernambuco

Rossana Carla Rameh-de-Albuquerque
Instituto Federal de Pernambuco

Elenilson Elenilson de Vargas Fortes
Instituto Federal de Goiás

Tatiana Regina Fortes da Silva
Instituto Federal de Pernambuco

Eselizardo Scarpati Costa
Universidade do Vale do Rio dos Sinos

Jose Luis Carvalho Bueno
Instituto Federal Do Maranhão

Luciano Alves
Instituto Federal Catarinense

Luciano Cabral
Instituto Federal de Pernambuco

Maria Tereza Duarte Dutra
Instituto Federal de Pernambuco